

Normalização de Métricas de Software:

a norma ISO9126 - Características e Métricas de Qualidade do Software

Fernando Brito e Abreu

Resumo

A obtenção de qualidade no software é a principal motivação para a utilização de métricas. Neste artigo apresenta-se a norma atualmente mais consensual relativamente às características (subdivididas em subcaracterísticas) dessa mesma qualidade. Esta norma estabelece que para além da perspectiva mais técnica dos desenvolvedores relativamente à qualidade no software, se considere também a perspectiva do utilizador de um sistema que contém software, que designa de “qualidade na utilização”.

A norma ISO9126 prescreve a adoção de dois tipos de métricas: externas e internas. As externas destinam-se à medição da qualidade de um produto de software a partir do comportamento do sistema de que faz parte. As internas podem ser aplicadas a um produto não executável durante os seus estágios de desenvolvimento (ex.: especificação de requisitos, desenho, código fonte). São fornecidos muitos exemplos das primeiras, mas as métricas internas são um tópico que carece de maior aprofundamento em versões posteriores desta norma.

Introdução

A Norma ISO9126 - Características e Métricas de Qualidade do Software, está organizada em três partes. A 1ª parte define um modelo de qualidade do software que categoriza os seus atributos em várias características e subcaracterísticas; a forma como este modelo de qualidade pode ser utilizado na avaliação de um produto de software está descrita em [ISO14598]. A 2ª parte é relativa às métricas externas, isto é, as que são definidas sobre sistemas de software considerados como caixas-pretas e, finalmente a 3ª parte é relativa às métricas internas, que dizem respeito à estrutura interna dos sistemas de software. Esta norma está actualmente em fase de revisão e expansão. A versão anterior, que data de 1991, continha apenas uma parte, que corresponde (embora tenha sofrido bastantes alterações) à primeira parte da versão aqui relatada.

ISO9126 / Parte 1 – Características e Subcaracterísticas da Qualidade

Esta parte propõe um modelo de qualidade para o software. Este modelo é constituído por um conjunto de características que permitem descrever a qualidade de um produto. As características propostas foram escolhidas com a preocupação de serem tão independentes quanto possível e são desdobradas em subcaracterísticas tal como indicado na Figura 1.

Importa referir que a importância relativa de cada uma das características depende do domínio de aplicação ou do papel do observador. A fiabilidade, por exemplo, é a característica mais importante para software de controlo de sistemas críticos (ex.: sistemas de tráfego aéreo, controlo de agulhas em linhas férreas, centrais nucleares). Em sistemas em tempo real não críticos (ex.: sistemas operativos, protocolos de comunicações, centrais de comutação telefónica) a eficiência é certamente uma das mais importantes. Para os utilizadores¹ de sistemas interactivos a facilidade de utilização e a funcionalidade são provavelmente as mais importantes. Para os elementos responsáveis pela evolução e constante operacionalidade do sistema, a facilidade de manutenção é o aspecto mais determinante do seu desempenho. Para quem investiu no desenvolvimento de um dado produto de software estratégico, cujo custo elevado só será amortizado com muitas instalações ao longo de um período de tempo alargado, a portabilidade pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso.

Em suma, a combinação adequada dos diversos níveis das características referidas deve ter em consideração, entre outras coisas, o domínio de aplicação, a comunidade de utilizadores, a equipa de manutenção e o período de vida útil esperado para o sistema. Este tipo de análise pressupõe a capacidade de avaliar quantitativamente cada uma dessas características.

Nesta norma ficaram de fora características como a **facilidade de reutilização**, **rastreabilidade** e **modularidade**, com base no argumento de que estas correspondem a propriedades internas do software. Não conseguimos entender esta decisão, tanto mais que a maioria das características adoptadas (fiabilidade, eficiência, facilidade de manutenção e portabilidade) são grandemente dependentes dessas propriedades internas, ou se quisermos, da arquitectura (desenho) do sistema de software, como tivemos a oportunidade de corroborar experimentalmente, para os casos da fiabilidade e facilidade de manutenção [Abreu96].

¹ - Nesta norma dá-se uma ênfase especial ao resultado combinado das características da qualidade do software para os utilizadores, que é designado por **qualidade na utilização** (“*quality in use*”). A definição de “utilizador” é abrangente dado que, para além dos utilizadores finais, inclui também os elementos da equipa de manutenção.

Figura 1 - Modelo de qualidade do software segundo a norma ISO9126

Incluem-se seguidamente as descrições das características e subcaracterísticas:

Funcionalidade ("*Functionality*") - capacidade de um produto de software disponibilizar as funções que satisfaçam requisitos **explícitos** ou **implícitos**, quando utilizado em condições especificadas.

- Adequação ("*Suitability*") - capacidade de disponibilizar um conjunto apropriado de funções para cumprir com tarefas e objectivos especificados.
- Exactidão ("*Accuracy*") - capacidade de obtenção de resultados ou efeitos julgados correctos.
- Interoperabilidade ("*Interoperability*") - capacidade do produto interagir com outros sistemas.
- Segurança ("*Security*") - capacidade de protecção da informação e dados de forma a que pessoas ou sistemas não autorizados possam aceder-lhes em leitura ou modificação; essa capacidade não deverá impedir o acesso de pessoas ou sistemas autorizados.
- Conformidade ("*Compliance*") - aderência do produto de software às normas, convenções ou regulamentações legais e similares.

Fiabilidade ("*Reliability*") - capacidade de um produto manter o seu nível de desempenho em condições de funcionamento especificadas.²

- Maturidade ("*Maturity*") - capacidade de evitar falhas devidas a defeitos embutidos no software.
- Tolerância a falhas ("*Fault tolerance*") - capacidade de manutenção de um nível de desempenho especificado aquando da ocorrência de falhas do software ou utilização não prevista da interface.
- Facilidade de Recuperação ("*Recoverability*") - capacidade de reposição do nível de desempenho e de recuperação dos dados directamente afectados por uma falha.
- Conformidade ("*Compliance*") - aderência do produto de software às normas, convenções ou regulamentações legais relacionadas com a fiabilidade.

Facilidade de Utilização ("*Usability*") - capacidade de compreensão, aprendizagem, utilização e apreciação de um produto quando utilizado em condições especificadas.

- Facilidade de compreensão ("*Understandability*") - capacidade de permitir que o utilizador compreenda se o software é adequado e como poderá ser utilizado para tarefas e condições de utilização particulares.
- Facilidade de aprendizagem ("*Learnability*") - capacidade de permitir ao utilizador a aprendizagem da sua aplicação.
- Facilidade de operação ("*Operability*") - capacidade de permitir ao utilizador a sua operação e controlo.
- Capacidade de atracção ("*Attractiveness*") - capacidade do produto ser apreciado pelo utilizador.
- Conformidade ("*Compliance*") - aderência do produto de software às normas, convenções, guias de estilo ou regulamentações relacionadas com a facilidade de utilização.

Eficiência ("*Efficiency*") - capacidade de fornecer um nível de desempenho do produto apropriado, relativamente à quantidade de recursos utilizados, sob condições especificadas.

- Comportamento face ao tempo ("*Time behavior*") - capacidade de fornecer tempos de resposta e processamento e volume de dados processado por unidade de tempo adequados, em condições especificadas.
- Comportamento face aos recursos ("*Resource behavior*") - capacidade de usar tipos e quantidades de recursos (tempo de processador, canais de entrada/saída, etc.) adequados para desempenhar determinadas funções especificadas.
- Conformidade ("*Compliance*") - aderência do produto de software às normas, convenções ou regulamentações legais relacionadas com a eficiência.

² - Os fenómenos de desgaste ou de envelhecimento não ocorrem (supostamente) no software. As limitações na fiabilidade são devidas a defeitos nos requisitos, desenho e implementação. As falhas devidas a esses defeitos dependem da forma como o produto de software é utilizado e não do tempo gasto.

Facilidade de manutenção ("*Maintainability*") - capacidade de um produto ser modificado. As modificações podem incluir correcções, melhorias ou a adaptação do software a alterações no ambiente, requisitos ou especificações funcionais.

- Facilidade de análise ("*Analyzability*") - capacidade de um produto ser diagnosticado com vista à detecção de deficiências ou causas de falhas, ou para identificar as várias partes do sistema a serem modificadas.
- Facilidade de alteração ("*Changeability*") - capacidade de um produto permitir implementar uma modificação especificada.
- Estabilidade ("*Stability*") - capacidade de um produto minimizar efeitos inesperados aquando da sua alteração.
- Facilidade de ensaio ("*Testability*") - capacidade do produto ser validado após cada modificação.
- Conformidade ("*Compliance*") - capacidade de um produto de software aderir às normas ou convenções relacionadas com a facilidade de manutenção.

Portabilidade ("*Portability*") - capacidade de um produto de software ser transferido de um ambiente (hardware e/ou software) para outro.

- Adaptabilidade ("*Adaptability*") - capacidade de um produto de software ser adaptado a diferentes ambientes de funcionamento especificados, sem ser necessário aplicar outras acções ou meios que não sejam os já previstos e incluídos para o produto em causa.
- Facilidade de instalação ("*Installability*") - capacidade de um produto de software ser instalado num ambiente especificado.
- Facilidade de substituição ("*Replaceability*") - capacidade de um produto de software ser utilizado em vez de um outro, para o mesmo fim e no mesmo ambiente.
- Conformidade ("*Compliance*") - capacidade de um produto de software aderir às normas ou convenções relacionadas com a portabilidade.

A Qualidade na Utilização

A qualidade na utilização é a perspectiva do utilizador de um sistema que contém software, expressa em termos do resultado da utilização do mesmo e não nas suas propriedades. No modelo defendido nesta norma, a qualidade interna (vide parte 2) condiciona a qualidade externa (vide parte 3) que, por sua vez, condiciona a qualidade na utilização. Esta é considerada como possuindo as quatro características representadas na Figura 2.

Figura 2 - Características da Qualidade na Utilização

A **produtividade** corresponde aos recursos gastos pelo produto de software e pelos utilizadores face à eficácia conseguida quando o produto é utilizado num contexto especificado.

A **eficácia** corresponde ao grau com que um produto de software permite aos utilizadores atingirem objectivos especificados com correcção e completude, num contexto de utilização especificado.

A **segurança** corresponde ao grau com o qual o produto de software limita o risco de afectar a saúde de pessoas ou produzir estragos materiais, num contexto de utilização especificado.

A **satisfação** corresponde ao grau com que o produto de software satisfaz as expectativas de um utilizador num contexto de utilização especificado³.

ISO9126 / Parte 2 – Métricas Externas

As métricas externas podem ser utilizadas para medir a qualidade de um produto de software a partir do comportamento do sistema de que faz parte. Este incluirá, no mínimo, um processador, memória e alguns dispositivos periféricos. As métricas externas só podem ser utilizadas durante as fases de ensaio e operação, porque é necessária uma versão executável do sistema. A partir das métricas externas espera-se ser possível estimar a qualidade na utilização, tal como foi definida anteriormente.

Esta parte, tal como a seguinte, tem vindo a passar por um complexo processo de evolução nos últimos quatro anos. Inclui a proposta de um conjunto de métricas, supostamente aplicáveis a qualquer tipo de software, organizadas segundo as seis características definidas na parte 1.

Propriedades para uma métrica

Nesta parte é também identificado um conjunto de propriedades desejáveis para uma métrica. São elas as seguintes:

Fiabilidade (“*reliability*”): engloba as capacidades de repetição e reprodução:

- Capacidade de repetição (“*repeatability*”): o uso repetido da métrica no mesmo produto, sob as mesmas condições de avaliação, efectuada pelos mesmos avaliadores, deve produzir resultados

que possam ser aceites como idênticos.

- Capacidade de Reprodução (“*reproducibility*”): o uso da métrica no mesmo produto, sob as mesmas condições de avaliação, efectuada por avaliadores distintos, deve produzir resultados que possam ser aceites como idênticos.

Capacidade de indicação (“*indicativeness*”): capacidade de uma métrica identificar que um dado aspecto ou parte do software necessita de ser melhorado.

Disponibilidade (“*availability*”): capacidade de obter prontamente valores da métrica para o(s) produto(s) de software considerado(s). Isto implica, por exemplo a disponibilidade de uma ferramenta adequada.

Rentabilidade (“*cost effectiveness*”): os benefícios resultantes da recolha da métrica devem superar os custos em que se incorre pela sua obtenção.

Correcção (“*correctness*”): engloba as propriedades da objectividade, imparcialidade e precisão.

- Objectividade (“*objectivity*”): o “*input*” para o cálculo da métrica e o resultado obtido da sua aplicação devem ser factuais, isto é, não influenciáveis pela opinião do seu utilizador.
- Imparcialidade (“*impartiality*”): a definição da métrica não deve permitir diferentes interpretações por parte de diferentes utilizadores. Tal como definida, esta propriedade assemelha-se à anterior.
- Precisão (“*precision*”): a métrica deve utilizar uma escala com o grau de sensibilidade adequado para o fim em causa.

Significância (“*meaningfulness*”): a métrica deve permitir avaliar o comportamento ou qualidade do software a que se refere, de forma que seja possível enunciar o objectivo da sua utilização.

Exemplos de métricas externas

Incluem-se seguidamente alguns exemplos de métricas externas. Estas estão organizadas segundo o enquadramento proposto na parte 1. Mantiveram-se os nomes originais das métricas. A definição completa, o método de aplicação, a escala correspondente e a interpretação das medidas obtidas, que constam na parte 2 de [ISO9126] não podem ser aqui publicadas por falta de espaço. Como se pode ver há uma grande disparidade no número de métricas propostas para cada subcaracterística, que vão desde a ausência de proposta (situações assinaladas com um traço), até a mais de duas dezenas, no caso da facilidade de operação. Isto denota que esta parte da norma ainda necessita de ser trabalhada, mas a situação tem vindo a evoluir positivamente nos últimos meses.

³ - Podem ser utilizados questionários psicométricos para obter medidas fiáveis desta satisfação.

Característica / Subcaracterística	Métricas
Funcionalidade	
• Adequação	<i>Functional implementation coverage</i> <i>Functional specification stability</i>
• Exactidão	<i>Computational accuracy</i>
• Interoperabilidade	<i>Data exchangeability (data format based)</i> <i>Data exchangeability (user's success attempt based)</i> <i>Intersystem interface standard consistency</i>
• Segurança	<i>Access controllability</i> <i>Access auditability</i> <i>Data corruption indicator</i>
• Conformidade	---
Fiabilidade	
• Maturidade	<i>Mean time between failures</i> <i>Failure resolution</i> <i>Fault removed</i> <i>Test adequacy</i> <i>Test overcome</i> <i>Failure density (fault density)</i> <i>Estimated latent failure density (fault density)</i>
• Tolerância a falhas	<i>Failure avoidance</i> <i>Incorrect operation mitigation</i> <i>Incorrect operation avoidance</i> <i>Breakdown avoidance</i>
• Facilidade de Recuperação	<i>Restartability</i> <i>Recovery</i> <i>Mean time down</i> <i>Availability</i>
• Conformidade	---
Facilidade de Utilização	
• Facilidade de compreensão	<i>Demonstration availability</i> <i>Understandable input and output</i>
• Facilidade de aprendizagem	<i>Tutorial readiness</i> <i>Easiness of learning</i>
• Facilidade de operação	<i>Attractive interaction</i> <i>Interactive memorability</i> <i>Interactive guidability</i> <i>Beginner or Common user guidability</i> <i>User operation customizability</i> <i>Choosing alternative operation customizability</i> <i>Template operation customizability</i> <i>Operation procedure reduction</i> <i>Default value availability (user's success frequency or function based)</i> <i>Human error free</i> <i>Shortening operating time</i> <i>User confusing message (user's fail frequency or function based)</i> <i>User confusing status or progress (user's fail frequency/function based)</i> <i>User operation cancelability (user's success frequency/function based)</i> <i>Time to attempt operation (first attempt or relearning time based)</i> <i>Time for error correction on task</i> <i>User's operational frequency</i> <i>Successful help</i> <i>User operation recoverability</i> <i>User input changeability</i> <i>Smooth communicativeness</i>

• Capacidade de atracção	---
• Conformidade	---
Eficiência	
• Comportamento face ao tempo	<i>Short turnaround time</i> <i>Quick turnaround time</i> <i>High throughput</i>
• Comportamento face aos recursos	<i>Memory utilization saving</i> <i>I/O devices utilization saving</i>
• Conformidade	---
Facilidade de manutenção	
• Facilidade de análise	<i>Effortless failure analysis</i> <i>Failure cause finding</i> <i>Readiness diagnostic function</i> <i>Activity recording during operation</i> <i>Executing status monitoring</i>
• Facilidade de alteração	<i>Effortless changeability</i> <i>Readiness of parametrization</i> <i>Change recordability</i> <i>Readiness for change</i>
• Estabilidade	<i>Less encountering failures after change</i> <i>Localization of modification</i>
• Facilidade de ensaio	<i>Readiness of built-in test function</i> <i>Test restartability</i> <i>Effortless testing</i>
• Conformidade	---
Portabilidade	
• Adaptabilidade	<i>Environmental software adaptability</i> <i>Environmental hardware adaptability</i> <i>Environmental organization adaptability</i> <i>Adaptable data</i> <i>User effortless adaptation</i>
• Facilidade de instalação	<i>Effortless installation</i> <i>Installation easiness</i> <i>Operational installation flexibility</i> <i>Operational installation effort reduction</i> <i>Easiness of user's manual install operation</i> <i>Easiness of setup retry</i>
• Facilidade de substituição	<i>Function inclusiveness</i> <i>Data continuation</i>
• Conformidade	---
Qualidade na Utilização	
• Produtividade	<i>Productive proportion</i>
• Eficácia	<i>Task effectiveness</i> <i>Task efficiency</i>
• Segurança	---
• Satisfação	<i>Relative user efficiency</i> <i>User's psychological favorite</i>

Representação gráfica das métricas externas

Sugere-se ainda nesta parte a utilização de diagramas polares (também designados de diagramas de Kiviatt ou gráficos de radar) como o representado na Figura 3 para representar as várias características da qualidade de um sistema. A “mancha” obtida dá uma visão genérica dos pontos mais fortes e mais fracos dessa qualidade e permite efectuar comparações entre sistemas distintos

ou entre distintas versões do mesmo sistema. A utilização deste tipo de diagramas implica a normalização das escalas utilizadas para as várias métricas. No caso representado temos uma escala ordinal em que os 4 níveis (fraco, razoável, bom, excelente) correspondem aos raios das circunferências concêntricas. Os pontos marcados correspondem aos valores das subcaracterísticas.

Figura 3 - Representação gráfica da avaliação da qualidade de um produto de software

ISO9126 / Parte 3 - Métricas Internas

As métricas internas podem ser aplicadas a um produto não executável durante os seus estágios de desenvolvimento (ex.: especificação de requisitos, desenho, código fonte). Estas métricas permitem prever a qualidade do produto final numa fase inicial do ciclo de vida, por forma a que possam ser levadas a cabo acções correctivas caso se detectem anomalias.

É reconhecido na norma a dificuldade de concepção de um modelo teórico rigoroso que mostre as relações entre as métricas internas e as externas, embora se admita que as últimas dependam das primeiras. Dessa dependência resulta a capacidade de estabelecer modelos de estimação das métricas externas. As métricas internas podem também ser utilizadas em conjunto com as métricas externas, por exemplo para as normalizar (ex.: defeitos detectados por n.º de linhas de código fonte).

Os trabalhos ao nível das métricas internas estão consideravelmente mais atrasados que para o caso das externas. Tal não é de espantar dado que, ao considerarmos um produto de software como caixa branca, passamos a ter toda uma panóplia de paradigmas de modelização e programação, um sem número de formalismos gráficos e linguagens de programação. Esta diversidade torna o processo de escolha de um conjunto de métricas com aplicabilidade alargada, um problema complexo e pouco consensual. Mesmo que fosse acordado dar ênfase ao paradigma da orientação a objectos, por ser o que melhor traduz o estado actual da arte em Engenharia de Software, não tem sido fácil acordar qual o nível de granularidade a que as métricas devem ser obtidas, e quais as mais apropriadas, como o atestam as inúmeras propostas nesta área [Abbot94, Abreu94, Archer95, Bieman95, Campanai94, Cant94, Chidamber94]. A imaturidade da versão actual da 3ª parte desta norma leva, por isso, a que se opte por deixar a sua divulgação para uma próxima oportunidade.

Bibliografia

- [Abbot94] Abbott, D. H.; Korson, T. D.; McGregor, J. D., "A proposed design complexity measure for object-oriented development", Clemson Univ., *TR 94-105*, Abril 1994.
- [Abreu96] Abreu, Fernando Brito; Walcelio Melo (University of Maryland), "Evaluating the Impact of Object-Oriented Design on Software Quality", *Actas de 3rd International Software Metrics Symposium (METRICS'96)*, Berlim, Alemanha, Março 1996.
- [Abreu94] Abreu, F. Brito and Carapuça R., "Object-Oriented Software Engineering: Measuring and Controlling the Development Process", *Actas da 4th International Conference on Software Quality*, ASQC, McLean, VA, EUA, Outubro 1994.
- [Archer95] Archer, Clark; Stinson, Michael, "Object-Oriented Software Measures", *CMU/SEI-95-TR-002*, Software Engineering Institute, CMU, Pittsburgh, USA, Abril 1995.
- [Bieman95] Bieman, J. M., "Metric development for object-oriented software", in Melton, A., (ed.), *Software Measurement: Understanding Software Engineering*, Chapman and Hall, London, 1995. ISBN 0-412-55180-2.
- [Campanai94] Campanai M.; Nesi P., "Supporting O-O Design with Metrics", *Actas de TOOLS Europe*, Versailles, França, Março 1994.
- [Cant94] Cant, S. N., Henderson-Sellers, B.; Jeffery, D. R., "Application of cognitive complexity metrics to object-oriented programs", *JOOP*, vol. 7 (4), pp. 52-63, 1994.
- [Chidamber94] Chidamber, S.; Kemerer, C., "A metrics suite for object oriented design", *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 20, n. 6, pp. 476-493, Junho 1994.
- [ISO9126] "Information Technology - Software Quality Characteristics and Metrics", ISO/IEC:
- *Part 1 (1991, CD/1998), "Quality Characteristics and Sub-characteristics"*
 - *Part 2 (WD/1998), "External Metrics"*
 - *Part 3 (WD/1998), "Internal Metrics"*
- [ISO14598] "Information Technology - Software Product Evaluation"
- *Part 1 (CD/1998), "General Overview"*
 - *Part 2 (WD/1998), "Planning and Management"*
 - *Part 3 (WD/1998), "Process for Developers"*
 - *Part 4 (WD/1998), "Process for Acquirers"*
 - *Part 5 (CD/1998), "Process for Evaluators"*
 - *Part 6 (WD/1998), "Evaluation Modules"*

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fba@inesc.pt